

ИЗОМЕТРИИ ВНЕШНИХ LOG-АЛГЕБР, ПОСТРОЕННЫХ ОТНОСИТЕЛЬНО - КОНЕЧНЫХ МЕР

Мадаминов Бекзод Аллаёрович

(PhD Ургенчского государственного университета.)

Эгамов Севинчбек Махсуд ўғли

(Магистр Ургенчского государственного университета)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7983983>

Аннотация. В настоящей статье вводится внешние понятие log-алгебр, которые являются F-пространствами функций интегрируемых с логарифмом. В теоремы доказано необходимое и достаточное условие изометричности этих F-пространств.

Annotation. In this paper, we introduce a generalized concept of log-algebras, which are F-spaces of functions integrable with a logarithm. In the last theorem, a necessary and sufficient condition for the isometricity of these F-spaces is proved.

Ключевые слова: log-алгебры, F-пространства, строгоположительные конечные меры, изометрии.

Keywords: log-algebras, F-spaces, strictly positive finite measures, isometries.

Одним из важных классов Банаховых функциональных пространств являются пространства $L_p(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$, $1 \leq p < \infty$ всех функций заданных на измеримом пространстве $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ интегрируемых с p -той степенью относительно конечной меры μ (функции совпадающие почти всюду отождествляются). Изучение изометрий L_p пространства начато Банахом, который описал все изометрии пространств $L_p[0,1]$, $p \neq 2$.

Последние результаты в этом направлении были получены Йедоном [1], который полностью описал все изометрии L_p – пространств построенных по различным мерам.

В настоящей статье рассматриваются пространства комплекснозначных функций интегрируемых с логарифмом $L_{\log}(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ и их изометрии. Эти пространства рассматривались в работах [2],[3],[4].

Интерес к этим пространствам вызван тем, что они близки к классу функций

Неванлинна N голоморфных в круге и интегрируемых с логарифмом на границе круга [5], т.е. удовлетворяющих условию

$$L(f) := \sup_{r < 1} \frac{1}{2\pi} \int \log(1 + |f(re^{i\theta})|) d\theta < \infty.$$

Так как логарифм от голоморфной функции будет субгармонической функцией, то можно сказать, что класс Неванлинна устанавливает связь между голоморфными функциями и теорией потенциалов. Известно [5], что существует инъективный гомоморфизм Φ из N в $L_p(T, m)$, где m мера Хаара на единичном круге. Функция $\|f\|_N = \|\Phi(f)\|_{\log}$ является F -нормой на N .

Определение 1. Булевой алгеброй называется дистрибутивная решетка с неравными друг другу единицей **1** и нулем **0**, в которой всякий элемент имеет дополнение.

Таким образом, булева алгебра всегда содержит не менее двух элементов. Алгебра, содержащая только **0** и **1**, называется вырожденной.

Определение 2. Булева алгебра называется полной, если всякое множество ее элементов имеет верхнюю и нижнюю грани.

Определение 3. Сильнейшая среди топологий, удовлетворяющих условию (O) , называется (o) -топологией.

Пусть X - произвольная полная булева алгебра, $e \in X$, $X_e = [0, e] = \{g \in X : g \leq e\}$. Через $\tau(X_e)$ обозначим минимальную мощность множества, плотного в X_e в (o) -топологии.

Определение 4. Бесконечная полная булева алгебра X называется однородной, если $\tau(X_e) = \tau(X_g)$ для любых ненулевых $e, g \in X$.

Определение 5. Мера μ на булевой алгебре ∇_μ называется строго положительной, если из $\mu(x) = 0$ следует, что $x = 0$.

В настоящем параграфе доказывается критерий изометричности функциональных $\log$ -алгебр, построенных по различным строго положительным σ -конечным мерам. Рассматриваемые $\log$ -алгебры являются содержательными примерами полуполей. Отдельно рассматриваются внешние, внутренние и обобщенные $\log$ -алгебры. При этом существенно используется теорема Магарам и понятие паспорта [6].

Пусть ∇ полная неатомическая булева алгебра и μ - строго положительная счетно аддитивная σ -конечная мера на ∇ . Тогда разложение ∇ на однородные компоненты не более чем счетно.

Определение 6. Обозначим через $\{\nabla_{s_i}\}$ однородные компоненты булевой алгебры ∇ , для которых

$$\tau_{s_i} = \tau(\nabla_{s_i}) < \tau_{s_{i+1}}, \mu(s_i) = \infty,$$

а через $\{\nabla_{u_i}\}$ обозначим однородные компоненты булевой алгебры ∇ , для которых

$$\tau_{u_i} = \tau(\nabla_{u_i}) < \tau_{u_{i+1}}, \mu(u_i) < \infty. \text{ Здесь } s_i \text{ и } u_i \text{ единицы булевых}$$

алгебр ∇_{s_i} и ∇_{u_i} , соответственно. Тогда однозначно определена матрица

$$\begin{pmatrix} \tau_{s_1} & \tau_{s_2} & \dots \\ \tau_{u_1} & \tau_{u_2} & \dots \\ \mu_1 & \mu_2 & \dots \end{pmatrix},$$

которую назовем паспортом булевой алгебры ∇ с σ -конечной мерой μ . [94].

В случае конечной меры получим определение паспорта нормированной булевой алгебры, введенной в [6].

Пусть $(G, \mathcal{V}, \nu)$ – пространство со строго положительной σ -конечной мерой ν . Обозначим это пространство через ∇_ν .

Пусть ∇_μ и ∇_ν (вообще говоря различные) булевы алгебры со строго положительными мерами μ и ν , соответственно.

Теорема 1. [4]. Пусть ∇_μ и ∇_ν – неоднородны и не совпадают, меры μ и ν σ -конечны. Пары (∇_μ, μ) и (∇_ν, ν) изоморфны тогда и только тогда, когда паспорта булевых алгебр (∇_μ, μ) и (∇_ν, ν)

$$\begin{pmatrix} \tau_{s_1} & \tau_{s_2} & \dots \\ \tau_{u_1} & \tau_{u_2} & \dots \\ \mu_1 & \mu_2 & \dots \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \begin{pmatrix} \tau_{s'_1} & \tau_{s'_2} & \dots \\ \tau_{u'_1} & \tau_{u'_2} & \dots \\ \nu_1 & \nu_2 & \dots \end{pmatrix}$$

совпадают.

В следующей теореме дается необходимо и достаточно условие изоморфности $\log$ -алгебр $L_{\log}(\nabla_\mu)$ и $L_{\log}(\nabla_\nu)$, заданных с помощью σ -конечных мер.

Теорема 2. [3]. Пусть μ и ν – строго положительные σ -конечные меры на неатомических полных булевых алгебрах ∇_μ и ∇_ν соответственно. Пусть

$$\begin{pmatrix} \tau_{s_1} & \tau_{s_2} & \dots \\ \tau_{u_1} & \tau_{u_2} & \dots \\ \mu_1 & \mu_2 & \dots \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \begin{pmatrix} \tau_{s'_1} & \tau_{s'_2} & \dots \\ \tau_{u'_1} & \tau_{u'_2} & \dots \\ \nu_1 & \nu_2 & \dots \end{pmatrix}$$

паспорта булевых алгебр (∇_μ, μ) и (∇_ν, ν) . Тогда следующие условия эквивалентны

(i) $*$ -алгебр $L_{\log}(\nabla_\mu)$ и $L_{\log}(\nabla_\nu)$ $*$ -изоморфны;

(ii) Первые и вторые строки паспортов ∇_μ и ∇_ν – совпадают и последовательности $\frac{\mu_i}{\nu_i}$

и $\frac{\nu_i}{\mu_i}$ ограничены.

В следующей теореме дается необходимо и достаточно условие изометричности F -пространств $L_{\log}(\nabla_\mu)$ и $L_{\log}(\nabla_\nu)$, заданных с помощью конечных мер.

Теорема 3. Пусть ∇_μ и ∇_ν – различные полные неатомические однородные булевы алгебры с конечными строго положительными мерами μ и ν . Тогда следующие условия эквивалентны:

(i) $L_{\log}(\nabla_\mu)$ и $L_{\log}(\nabla_\nu)$ изометричны;

(ii) а) Веса $\tau(\nabla_\mu)$ и $\tau(\nabla_\nu)$ совпадают;

б) $\mu(u) = \nu(u')$, где u и u' – единицы булевых алгебр ∇_μ и ∇_ν , соответственно.

Доказательство. (i) $\Rightarrow$ (ii). Пусть не выполнено (ii)а), тогда однородные булевы

алгебры ∇_μ и ∇_ν имеют различные веса. Поэтому между ними нет взаимнооднозначного соответствия. Следовательно F -пространства $L_{\log}(\nabla_\mu)$ и $L_{\log}(\nabla_\nu)$ не изометричны.

Если не выполнено условие (iiб), тогда из теоремы 5 [1] получаем, что булевы алгебры не ∇_μ и ∇_ν изометричны.

(ii) $\Rightarrow$ (i). Пусть выполнено условие (ii). Тогда из следует, что существует сохраняющий меру изоморфизм из (∇_μ, μ) и (∇_ν, ν) , т.е. $\mu(x) = \nu(\alpha(x))$ для любых $x \in \nabla_\mu$ [6] (теорема 5, стр.273). Обозначим через J_α изоморфизм алгебры $L_\circ(\nabla_\mu)$ на $L_\circ(\nabla_\nu)$ такой, что $J_\alpha(x) = \alpha(x)$ для любых $x \in \nabla_\mu$. Из [1] (proposition 3) для любых $f \in L_{\log}(\nabla_\mu)$ имеем

$$\begin{aligned} \|f\|_{\log, \mu} &= \int_{\Omega} \log(1 + |f(\omega)|) d\mu = \int_{\Omega} J_\alpha(\log(1 + |f(\omega)|)) d\nu \\ &= \int_{\Omega} (\log(1 + |J_\alpha f(\omega)|)) d\nu = \|J_\alpha f(\omega)\|_{\log, \nu}. \end{aligned}$$

Отсюда получаем что J_α является биективной линейной изометрией из $L_{\log}(\nabla_\mu)$ на $L_{\log}(\nabla_\nu)$. □

Теорема 4. Пусть $\nabla_\mu \neq \nabla_\nu$ полные неатомические однородные булевы алгебры с σ -конечными, но не конечными строго положительными мерами μ и ν . Тогда следующие условия эквивалентны:

- (i) $L_{\log}(\nabla_\mu)$ и $L_{\log}(\nabla_\nu)$ изометричны;
- (ii) Веса $\tau(\nabla_\mu)$ и $\tau(\nabla_\nu)$ совпадают.

Доказательство. (i) $\Rightarrow$ (ii). Пусть $L_{\log}(\nabla_\mu)$ и $L_{\log}(\nabla_\nu)$ изометричны, тогда существует взаимно однозначное соответствие между булевыми алгебрами ∇_μ и ∇_ν , т.е. веса этих алгебр совпадают.

(ii) $\Rightarrow$ (i). Пусть $\tau(\nabla_\mu) = \tau(\nabla_\nu)$ и $\{\nabla_\mu e_i\}_{n=1}^\infty, \{\nabla_\nu f_i\}_{n=1}^\infty$ дизъюнктное различие булевых алгебр ∇_μ и ∇_ν соответственно, при этом e_i на f_i можно выбрать так, чтобы $\mu(e_i) = \nu(f_i) = 1 \quad i = 1, 2, \dots$ При каждом i существует сохраняющий меру изоморфизм φ_i булевой алгебры $\nabla_\mu e_i$ на $\nabla_\nu f_i$. Ясно, что отображенные φ определенное равенством $\varphi(x) = \sum_{i=1}^\infty \varphi_i(x \wedge e_n)$, есть сохраняющий меру изоморфизм из ∇_μ на ∇_ν . Также как и в доказательстве теоремы 5 (ii) отсюда получаем, что $L_{\log}(\nabla_\mu)$ и $L_{\log}(\nabla_\nu)$ изометричны.

1. Yeadon F.J. Isometries of non-commutative spaces. *Math. Proc. Camb. Phil. Soc.* 90 (1981), pp. 41-50.
2. Dykema K., Sukochev F., Zanin D. Algebras of log-integrable functions and operators, *Journal, Complex Anal. Oper. Theory* 10, (8), (2016), pp. 1775–1787.
3. Abdullaev R.Z., Chilin V. Isomorphic Classification of *-Algebras of log-Integrable Measurable Functions. *Algebra, Complex Analysis, and Pluripotential Theory. USUZCAMP 2017. Springer Proceedings in Mathematics and Statistics*, 264, pp.73-83. Springer, Cham.
4. Abdullaev R., Chilin V., Madaminov B. Isometric F-spaces of log-integrable function. *Siberian Electronic Mathematical Reports*. том 17, pp. 218-226(2020).
5. Duren P.L., *Theory of Hp spaces*, Pure and Applied Mathematics, Vol. 38, Academic Press, New York-London, 1970.
6. Vladimirov D.A. *Boolean Algebras in Analysis. Mathematics and its Applications*, 540, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (2002).